

MINI GERADOR EÓLICO DE BAIXO CUSTO

 DOI: 10.5281/zenodo.8024112

Tiago Silva e Silva

Estudante de engenharia de energias, tiagofsa8@gmail.com

Léssia Souza Carneiro

*Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade,
lessiasc@gmail.com*

Consuelo Cristina Gomes Silva

consuelo.cristina@ufrb.edu.br

Luiz Henrique Santos Silva

luizhs_silva@ufrb.edu.br

Gabriele Costa Gonçalves Dantas

gabicg@ufrb.edu.br

RESUMO

As fontes de energias renováveis têm sido alvo de grandes investimentos nos últimos anos, impulsionados pela preocupação com o meio ambiente acrescidos da necessidade de novas fontes de energia para diversificação da matriz energética e universalização da energia. Há sinais inconfundíveis de mudança. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook), em 2020, mesmo com a Covid-19, as adições de fontes renováveis de energia, como eólica e solar fotovoltaica, cresceram em ritmo acelerado nas últimas décadas, assim como vendas de veículos elétricos estabeleceram novos recordes. Uma nova economia energética está surgindo, impulsionada por ações políticas e inovação tecnológica. Não há garantia de que o surgimento dessa nova economia energética será suave e não está avançando com rapidez suficiente para evitar impactos severos. Apesar de todo investimento que vem sendo realizado, estima-se que 16% da população mundial ainda não tem acesso à energia elétrica. De acordo com o balanço energético nacional (BEN), em 2020, o Brasil possuía sua matriz elétrica predominantemente limpa, com 75,66% proveniente de energias renováveis, sendo 8,8% proveniente da energia eólica. Pensando na sustentabilidade, o seguinte trabalho trará uma maquete com a construção de um mini gerador eólico de baixo custo com o objetivo de demonstrar o

funcionamento de um aerogerador vertical, difundir o conhecimento sobre as energias renováveis, com destaque para a energia eólica.

Palavras-chave: Energia Eólica. Mini Gerador Eólico. Energia Renovável.

ABSTRACT

Renewable energy sources have been the target of large investments in recent years, driven by concern for the environment plus the need for new energy sources to diversify the energy matrix and universalize energy. There are unmistakable signs of change. According to the report by the International Energy Agency (World Energy Outlook), in 2020, even with Covid-19, additions of renewable energy sources, such as wind and solar photovoltaics, grew at an accelerated pace in recent decades, as well as Electric vehicle sales set new records. A new energy economy is emerging, driven by policy action and technological innovation. There is no guarantee that the emergence of this new energy economy will be smooth, and it is not moving fast enough to avoid severe impacts. Despite all the investment that has been made, it is estimated that 16% of the world's population still does not have access to electricity. According to the national energy balance (BEN), in 2020, Brazil had a predominantly clean electrical matrix, with 75.66% coming from renewable energies, with 8.8% coming from wind energy. Thinking about sustainability, the following work will bring a model with the construction of a low-cost mini wind generator with the objective of showing the operation of a vertical wind turbine, spreading knowledge about renewable energies, with emphasis on wind energy.

Keywords: Wind Energy. Mini Wind Generator. Renewable energy.

INTRODUÇÃO

Segundo Castro (2009), no princípio do segundo milênio, fontes energéticas como o vento, a água e a lenha dominavam a produção de calor e de força motriz. Em épocas mais recentes, fontes como o carvão, o petróleo, o gás e a nuclear substituíram as fontes tradicionais, em particular nos países que foram se industrializando. O ressurgimento das energias renováveis deu-se a partir dos choques petrolíferos da década de 70. Por um lado, a necessidade de assegurar a diversidade e a segurança no fornecimento de energia e, por outro lado, a obrigação de proteger o ambiente, cuja degradação é acentuada pelo uso de combustíveis fósseis, motivaram o interesse pelas renováveis.

De acordo com a Associação Mexicana de Energia Eólica (2020), desde a antiguidade, a energia gerada pelos ventos vem sendo utilizada pela humanidade em atividades como: navegação marítima, moagem de grãos e bombeamento de água. Acredita-se que a energia eólica tenha sido utilizada pela primeira vez na Pérsia, por volta do ano 200 A.C. na moagem dos grãos. Também existem relatos de que países

como China e Oriente Médio já usavam essa tecnologia. Porém, somente a partir do século XII, esse tipo de energia foi disseminado para a Inglaterra, França e Holanda e, logo depois, espalhado por toda a Europa. No ano de 1888, Charles F. Brush montou o primeiro catavento destinado à geração de energia elétrica. Esse mecanismo fornecia 12 KW de corrente contínua para carregamento de baterias destinadas ao fornecimento de energia elétrica. Com o surgimento da Revolução Industrial, no fim do século XIX, essa fonte de energia foi substituída por máquinas a vapor, pela eletricidade e pelos combustíveis fósseis. Entretanto, em meados desse mesmo século, a utilização da energia eólica ressurgiu na agricultura.

De acordo com Cunha et al. (2019), no caso do Brasil, o aproveitamento dos recursos eólicos para geração elétrica também é um fenômeno recente, caracterizado por um boom no final da última década que ampliou a geração eólica anual de 663 GWh em 2007 para aproximadamente 33,5 TWh em 2016 (EPE, 2017). Durante o ano de 2015, essa modalidade energética foi a principal responsável (39,5%) pelo aumento da capacidade instalada no país (EPE, 2016).

Atualmente entre os grandes produtores de energia eólica do planeta, o Brasil foi o país com a décima maior capacidade instalada (7,6 GW) em 2015 (WORLD ENERGY OUTLOOK, 2017). O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (Amarante et al., 2001) destaca o grande potencial eólico do Nordeste, que contém cerca de metade da potência disponível e contribui com a maior parte da produção nacional.

Os aerogeradores convertem a energia eólica em energia elétrica. Eles foram originados no século XII para trabalhos agrícolas e atualmente são utilizados para produção de energia elétrica. Basicamente, os aerogeradores se diferenciam quanto à configuração do eixo do rotor, o qual pode ser vertical ou horizontal. Os aerogeradores de eixo vertical são capazes de gerar energia em condições de vento reduzido, isto é, com uma velocidade de arranque menor, não necessitam de mecanismo de direcionamento, aproveitando o regime do vento em qualquer direção. Também são mais seguros e fáceis de construir, pois o sistema de controle pode ser montado no solo. A estrutura do aerogerador de Eixo Horizontal é similar à estrutura de helicópteros. Ele possui um custo maior, porém um rotor mais eficiente. Esse aerogerador pode ser dividido em multipás com uma ou duas pás, tipo hélice.

Considerando a importância da diversificação da matriz energética, bem como, a energia eólica como fonte de energia renovável com grande potencial no Brasil, o

objetivo deste trabalho é de propagar e destacar o conceito das energias renováveis com foco na energia eólica.

METODOLOGIA

Para a realização do seguinte trabalho foram utilizados: uma mini casa, um mini aerogerador e uma base de apoio, em seguida, foi realizado o cálculo da potência gerada pelo mini aerogerador.

Materiais utilizados na construção da mini casa: uma caixa de papelão pequena; uma pistola de cola quente; quatro refis bastão de cola quente; dois palitos espeto de bambu; quatro palitos roliços de madeira; dois pedaços de plástico transparente 6x6 cm; uma tesoura; um parafuso pequeno; um led 3,6v; dois pedaços de folha de acetato 16x7 cm;

Montagem da mini casa: inicialmente foram feitas marcações com medidas dos moldes das paredes, janelas e porta da casa no papelão, cortando-os em seguida. Nas aberturas da janela foi colocado um palito roliço em cada ponto médio das posições vertical e horizontal. Logo após, com cola quente colou-se os pedaços de plástico em cada janela. Para fazer a maçaneta utilizou-se um parafuso pequeno para perfurar e encaixar na porta. Logo após, juntou-se os moldes da casa (com exceção do telhado), colando-os com cola quente; pegou-se um palito espeto, cortando sua ponta o deixando com comprimento de 9 cm. Em seguida, fixou-se o led no meio do palito, o posicionando dentro da casa um pouco abaixo da linha do telhado; foi feito um pequeno furo na parede de trás da casa para passagem dos fios do led. Para construção do telhado, colou-se um palito espeto de 17 cm nas pontas triangulares das paredes, em seguida colocou-se cada pedaço da folha de acetato entre o palito e as paredes retangulares fixando-os com a cola quente.

Materiais utilizados na construção do mini aerogerador: uma hélice de ventoinha de computador com 7 pás; mini motor dc de carrinho 3,7v; um pedaço de borracha escolar verde 5x5 mm; uma engrenagem plástica pequena com diâmetro de 1 cm; um pedaço de tubo pvc 15 cm; dois pedaços de fio elétrico flexível; fita isolante.

Montagem do mini aerogerador: inicialmente colocou-se o pedaço de borracha no eixo do motor, passando um pouco de cola quente e colando a hélice em seguida e por fim encaixou a engrenagem na ponta do eixo; em seguida, fixou-se o motor a

mini torre de sustentação, passando os fios do motor por dentro do tubo; por fim, ligou-se os fios do motor aos fios do led e finalizou com fita isolante.

Materiais utilizados na construção da base de apoio: uma placa em mdf 30x20 cm; quatro pedaços bastão de madeira 5 cm; micro retifica black+decker.

Montagem da base de apoio: primeiro foram feitas marcações para passagem dos fios na placa, em seguida ligou-se a retifica e foi perfurado os locais marcados; logo após, foram colocados os pedaços de bastão próximo às pontas da placa e fixou-se os bastões utilizando cola quente; por fim, foi fixada com cola quente a mini casa e mini aerogerador na base de apoio (Figura 1).

Figura 1 - Mini Gerador Eólico

Fonte: Os autores (2022)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para realização do cálculo da potência gerada pelo mini aerogerador, foi aplicada a equação de potência elétrica para aerogeradores (Eq. 1).

$$P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot c_p \cdot \eta \quad (1)$$

Para verificar o funcionamento do mini aerogerador utilizou-se um ventilador grande, posicionando-o por trás do aerogerador. Utilizando um anemômetro foi obtida a velocidade do vento de aproximadamente 5,4 m/s.

Aplicando a fórmula de potência elétrica para aerogeradores:

$$P = \frac{1}{2} \cdot 1,18 \cdot A \cdot (5,4)^3 \cdot 0,4 \cdot 0,7$$

Encontrando a área (Eq. 2), sendo o raio da hélice de aproximadamente 0,037m

$$A = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \quad (2)$$

$$A = \frac{2}{3} \cdot 3,14 \cdot 0,0372$$

Desta forma, a área varrida pelo mini aerogerador será aproximadamente 0,003 m². Voltando a equação da potência, temos:

$$P = \frac{1}{2} \cdot 1,18 \text{ m/s}^3 \cdot 0,003 \text{ m}^2 \cdot 157,5 \text{ m/s}^3 \cdot 0,4 \cdot 0,7$$

Logo, a potência que está sendo gerada é de 0,078 w.

Em Terciate (2002), o rotor, responsável por transformar a energia cinética presente nos ventos em energia mecânica, é o primeiro estágio de conversão da energia do vento em eletricidade sendo que os outros dois são a transmissão, que adequa as velocidades de rotação e o próprio gerador, responsável por converter a energia mecânica em energia elétrica.

Albert Betz, em 1920, demonstrou que a potência máxima que pode ser extraída do vento representa 59,3% da potência total disponível no vento. Assim, o coeficiente de potência máximo, indicado por CP, máx e igual a 0,593, é conhecido como número de Betz e serve como parâmetro ideal (ou um limite superior), com o qual se comporta o desempenho efetivo de uma turbina eólica. Entretanto, segundo Sharma & Patel (2015), na prática, as turbinas eólicas modernas apresentam um rendimento em torno de 40%.

Atualmente, o padrão de rotores utilizados nos aerogeradores modernos é de três ou duas pás. Isto se deve ao fato da grande relação de potência extraída por área de varredura do rotor, muito superior ao rotor multipás, para velocidades mais elevadas; características estas aceitáveis em sistemas de geração de eletricidade, porém incompatibilizam seu uso em sistemas que requeiram altos momentos de força e/ou carga variável. O mini gerador eólico construído possui 7 pás, por ser uma ventoinha de computador acoplada a uma estrutura de PVC.

Comparando a eficiência do mini gerador com um aerogerador de 500 W durante 1 mês, o aerogerador de 500 W possui eficiência média de 12% (TERCIOTE, 2002). O mini gerador eólico, levando em consideração a velocidade do vento de 5,4 m/s e seja a energia de 0,074 w, a eficiência média durante um mês é de 1,44% (Tabela 1). Mesmo não sendo uma alta eficiência, apesar da equação da potência gerada por um aerogerador ser influenciado principalmente pela velocidade do vento (sendo essa ao cubo), na equação da área o valor de diâmetro do rotor pode afetar

diretamente no seu rendimento elétrico. É um valor que pode aumentar à medida que melhorias sejam feitas nos componentes do mini gerador eólico.

Tabela 1 - Comparação de eficiência média entre um aerogerador de 500 W e o Mini Gerador Eólico
Comparação de eficiência média entre um aerogerador de 500 W e o Mini Gerador Eólico

Comparação de eficiência média entre um aerogerador de 500 W e o Mini Gerador Eólico	Energia contida nos ventos (Wh)	Energia produzida pelo aerogerador (Wh)	Eficiência média (%)
Aerogerador de 500 W	712,1	85,86	12,0 ± 0,9
Mini Gerador Eólico	162	2,34	1,44

Fonte: Os autores (2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, a construção e funcionamento do mini gerador, objetivos do trabalho, juntamente com ideia de propagar e destacar o conceito das energias renováveis com foco na energia eólica foram alcançados, pois através da construção do mini aerogerador foi possível experimentar o funcionamento básico de aerogeradores.

As energias renováveis poluem menos o ambiente do que as energias não renováveis, e não se esgotam, podendo assim, satisfazer as necessidades energéticas do Brasil. A energia eólica tem um grande potencial no Brasil, principalmente na região Nordeste. Trabalhos como esse ajudam a enfatizar a importância e a grandeza da utilização das energias renováveis para compor a matriz energética e elétrica nacional.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, O.A.C.; BROWER, M.; ZACK, J.; SÁ, A.L. **Atlas do potencial eólico brasileiro**. Brasília, 2001. 44p.

BEN. Balanço Energético Nacional 2016: Ano base 2015 / **Empresa de Pesquisa Energética**. – Rio de Janeiro : EPE, 2016.

BEN. Balanço Energético Nacional 2017: Ano base 2016 / **Empresa de Pesquisa Energética**. – Rio de Janeiro : EPE, 2017.

BEN. Balanço Energético Nacional 2021: Ano base 2020 / **Empresa de Pesquisa Energética**. – Rio de Janeiro : EPE, 2021.

CASTRO, R. M. G. **Energias Renováveis e Produção Descentralizada - INTRODUÇÃO À ENERGIA EÓLICA**. p. 93. 2009.

CUNHA, E. A. A. et al., "Aspectos Históricos da Energia Eólica no Brasil e no Mundo". **II Seminário de Engenharia de Energia na Agricultura**. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v.8, n.4, p.689- 697, 2019

DE ENERGÍA EÓLICA, Asociación Mexicana. **Energía eólica**. 2020.

GIPE, P. **Wind Energy - Comes of Age**. New York: John Wiley & Sons, 1995.

SHARMA, R.; PATEL, B. Design and simulation of Darrieus (Eggbeater) type vertical axis wind turbine using open source software Q blade. **International Journal for Innovative Research in Science & Technology**, v.1, n.12, 2015.

TERCIOTE, Ricardo. Eficiência energética de um sistema eólico isolado. **Proceedings of the 4th Encontro de Energia no Meio Rural**, 2002.

WORLD ENERGY OUTLOOK. Paris. **International Energy Agency**. 2017. p. 782.

WORLD ENERGY OUTLOOK. Paris. **International Energy Agency**. 2021. p. 386.